

CULTURA TECNOLOGÍA Y PATRIMONIO

ISSN 1870-9079

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Enero-junio 2013. Año 8. Núm. 15

Centro Universitario de los Valles

Editorial	3
La protección de los consumidores y usuarios en el espacio de la salud digital: la educación a través de la autorregulación	7
<i>David López Jiménez, Rita Rodríguez, Andrés Redchuk y Eduardo Carlos Dittmar</i>	
La privacidad y la confianza <i>online</i> en el comercio electrónico	21
<i>Eduardo Carlos Dittmar</i>	
Prácticas del proceso administrativo en las pequeñas empresas en San Luis Potosí. Caso de estudio del comercio al por menor en la zona centro de la capital del estado de San Luis Potosí, México	39
<i>Mario Alberto Martínez Rojas, Gloria Cristina Palos Cerda y José G. Vargas-Hernández</i>	
La competitividad en las agencias aduanales nacionales en el puerto de Manzanillo en el año 2013	57
<i>Pablo Adrián Magaña Sánchez, Mario de Jesús Naranjo González, Arturo Herrera Delgado, César Silva Martínez e Ignacio Zaragoza Nieves</i>	
Problemática local y socioambiental en la comunidad Las Lauras ubicada en la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada”, Chiapas, México	73
<i>José Guadalupe Chan-Quijano, Sergio Gómez-Cornelio, María Ángeles Calixto-Romo, Mariana Yadira López-Chávez y Habacuc Lorenzo-Márquez</i>	
El dilema de la migración en jóvenes egresados de la Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, Jalisco	91
<i>Fátima Betsabé Mendoza Ramos</i>	
Reseña. <i>La propiedad de la tierra en Los Altos de Jalisco durante el Virreinato</i>	113
<i>José Alfredo Pureco Ornelas</i>	

Directorio

Universidad de Guadalajara

Rectoría General Mtro. Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla
Vicerrectoría Ejecutiva Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Secretaría General Lic. José Alfredo Peña Ramos

Centro Universitario de los Valles

Rectoría Dr. José Luis Santana Medina
Secretaría Académica Dr. Víctor Manuel Castillo Girón
Secretaría Administrativa Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez

Revista CTP

Director Dr. Víctor Manuel Castillo Girón

Editor responsable Mtra. Suhey Ayala Ramírez

Comité editorial

Víctor Manuel Alcántar Enríquez, Universidad Autónoma de Baja California, México / Luis Alfonso Álvarez Rodas, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador / Carlos Arcila Calderón, Universidad de Los Andes, Venezuela / Víctor Manuel Castillo Girón, Universidad de Guadalajara, México / Alfredo M. Coelho, ENSAM, Francia / Flávia De Ávila, Universidad Federal de Sergipe, Brasil / Alessandro Fruci, Universidad de Tor Vergata, Italia / Alexandre Libório Dias, *Pereira Universidad de Coimbra*, Portugal / David López Jiménez, *Universidad Autónoma de Chile*, Chile / Juan José Méndez Alonso, Universidad Autónoma de Madrid, España / Miguel Ángel Navarro Navarro, Universidad de Guadalajara, México / Juan Rivera Fernández, Universidad de Notre Dame, EU / Ángeles Ojeda, University of Wales, Reino Unido / Leonardo Héctor Rioja, Universidad de Quintana Roo, México / José Guadalupe Rosas Elguera, Universidad de Guadalajara, México / Elias Said Hung, Universidad del Norte, Colombia / José Luis Santana Medina, Universidad de Guadalajara, México / José Luis Seefoo Luján, El Colegio de Michoacán, AC. México / José Luis Simancas Sánchez, Universidad Politécnica de Madrid, España / Sebastiano Torcivia, University of Palermo, Italia.

Consejo Editorial

Wileidys Artigas Morales, Universidad Rafael Bellosso Chacín, Venezuela / Ana Isabel Berrocal Lanzarot, Universidad Complutense de Madrid, España / Fernanda Bomtempo Valadares G. de Lima Rocha, Universidade FUMEC, Brasil / Salvador Bueno Ávila, Universidad Pablo de Olavide, España / Antonia de la Calle Vaquero, Universidad de Extremadura, España / Eduardo Carlos Dittmar, Universidad Autónoma de Chile, Chile / Carlos Adán Fernández, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España / David Flores Ruiz, Universidad de Huelva, España / Ángel Gallego Lázaro, Universidad Complutense de Madrid, España / María Dolores Gallego Pereira, Universidad Pablo de Olavide, España / Ramón Goyas Mejía, Universidad de Guadalajara, México / Tomás E. López Ruiz, Universidad Complutense de Madrid, España / Silvia Mora Lee, Universidad de Guadalajara, México / Angélica Navarro Ochoa, Universidad de Guadalajara, México / Johnny Meño Segura, Universidad de Costa Rica, Costa Rica / Antonio Monroy Antón, Universidad de Valladolid, España / María Luisa Ojeda Martínez, Universidad de Guadalajara, México / Corina Portillo Monnar, Universidad Autónoma de Honduras, Honduras / Víctor Manuel Rentería Tapia, Universidad de Guadalajara, México / Guillermo Rocafort Pérez, Universidad Carlos III de Madrid, España / Gema Sáenz Rodríguez, Universidad de Alcalá de Henares, España / Marciano Sánchez Tizapa, Universidad de Guadalajara, México / Silvana Santana, Universidad de Aveiro, Portugal / Ángel Serrano De Nicolás, Universidad Autónoma de Barcelona, España / Armando J. Torrent Ruiz, Universidad Rey Juan Carlos, España / Jenny Patricia Vargas Portillo, Universidad Autónoma de Chile, Chile / Celso Velásquez Ordoñez, Universidad de Guadalajara, México

Cultura, Tecnología y Patrimonio está incluida en los índices:

Clase: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades.

Gale Group: Banco de Datos Hemerográficos Multidisciplinarios.

LatAm-Studies: Estudios Latinoamericanos.

Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Latinas, el Caribe, España y Portugal.

ISSN 1870-9079

El objetivo de la revista es presentar los resultados de las investigaciones realizadas por la comunidad académica del CUValles y por investigadores y académicos de otras instituciones. El contenido de los artículos consignados en la revista es de exclusiva responsabilidad de sus autores. La reproducción del material publicado queda autorizada siempre y cuando se haga referencia a la fuente y al autor o autores.

■ Prácticas del proceso administrativo en las pequeñas empresas en San Luis Potosí.

Caso de estudio del comercio al por menor en la zona centro de la capital del estado de San Luis Potosí, México

Mario Alberto Martínez Rojas¹

Gloria Cristina Palos Cerda¹

José G. Vargas-Hernández²

Resumen

En este artículo se presenta un análisis sobre las prácticas del proceso administrativo en las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en el centro histórico de la capital potosina. El presente documento inicia con el desarrollo de los fundamentos teórico-conceptuales básicos del proceso administrativo. Posteriormente, se precisa un marco contextual de la actividad comercial al por menor numérica de las pequeñas empresas, desde la situación nacional hasta la del estado de San Luis Potosí. La metodología utilizada se basa a partir del esquema de muestreo no probabilístico en donde las variables seleccionadas son traducidas en encuestas con preguntas de opción múltiple. Se tomó información de las bases de datos del Sistema Empresarial Mexicano para determinar el número de compañías de acuerdo con la línea de negocio y el lugar bajo estudio.

Palabras clave: administración, proceso, efectividad, comercio al por menor.

Fecha de recepción: 12/02/14; fecha de aceptación: 17/04/14.

1. Profesor-investigador en la Academia de Administración y Gestión, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, México. Correo electrónico: mario.martínez@upslp.edu.mx; cristina.palos@upslp.edu.mx
2. Profesor-investigador en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Correo electrónico: jose-vargas@cucea.udg.mx

Abstract

This article presents an analysis over the management practices at small enterprises engaged in retailing at downtown of San Luis Potosi, Mexico. The paper begins with the development of the theoretical administrative process. Subsequently, it is presented a contextual framework of the retail small business, starting from the national situation to the state of San Luis Potosi. The methodology used is based on non-probabilistic sampling scheme where there were selected multiple variables translated into questions with multiple choice answer. Information is taken from data bases from Mexican Management System (SIEM) to determine the number of companies according to the line of business and location under study.

Keywords: management, process, effectiveness, retail trade.

Introducción

Por milenios la actividad comercial ha representado un medio de subsistencia económica en cuantiosos sentidos para el ser humano a lo largo de diversas civilizaciones. En este sentido, son las pequeñas empresas las cuales realizan su aportación cuantitativa de empleo y producción al país en un sentido significativo. Lo anterior representa una constante movilización de recursos a la exploración continua de posibilidades y potencialidades de desarrollo para un crecimiento sostenido.

Al respecto, en este trabajo se intenta dar respuesta a las preguntas de la investigación sobre las pequeñas empresas de giro comercial del centro histórico de la capital del estado de San Luis Potosí: ¿las pequeñas empresas de giro comercial al por menor aplican actualmente el proceso administrativo en sus operaciones generales?

Los objetivos de la investigación son:

- Determinar si las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en la zona centro de la capital del estado de San Luis Potosí aplican el proceso administrativo.
- Medir el grado de aplicación de las etapas de planeación, organización, integración, dirección y control a través de una escala de evaluación cualitativa.

Fundamentos teórico-conceptuales del proceso administrativo

Teoría general del proceso administrativo: significado y alcance

El origen lingüístico de la palabra *administración* puede ser explicado a partir del latín, donde *ad* (hacia, dirección, tendencia) y *ministerium* (servir) indican a aquel que presta un servicio a otro. La etimología nos proporciona una idea de que el concepto de administración se desarrolla en función bajo el mando de otro. Los términos de servicio y subordinación son elementos rescatables de este análisis.

Complementario a la descripción etimológica de administración, se considera la palabra dirigir, cuyo sufijo proviene del latín *regere* que significa regir. Las palabras *gerencia* y *gestión* vienen de la raíz *gesto*, que en latín es *gestos*, definido como actitud o movimiento del cuerpo, conducir, llevar a cabo (gestiones) (Torres y Mejía, 2006). Véase el cuadro 1.

Cuadro 1
Síntesis de raíces etimológicas

<i>Términos de referencia</i>	<i>Raíces</i>		<i>Uso actual</i>
	<i>Sufijos</i>	<i>Significado</i>	
Administrar	<i>Ministerium</i>	Servir	Disponer de bienes
Dirigir	<i>Regere</i>	Regir	Llevar una operación o empresa
Gestión	<i>Gestus</i>	Llevar a cabo	Diligencias para un deseo o negocio
Gerenciar	<i>Gestos</i>	Llevar a cabo	Dirigir un negocio

Fuente: Torres y Mejía (2006). *Una visión contemporánea de administración: Revisión del contexto colombiano*.

A partir de las anteriores acepciones se conjugan otros elementos fundamentales que exploran definiciones extensas y complementarias entre ellas vinculadas a la *administración*. A continuación se presentan las siguientes definiciones relativas a la administración:

“[...] proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos” (Koontz y Wehrich, 2004).

“[...] proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 2004).

“[...] proceso de trabajar con las personas y con los recursos para lograr las metas de la organización” (Bateman y Snell, 2001).

“[...] conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social” (Reyes, 2002).

Para que la administración se reproduzca y mantenga, son necesarias ciertas subactividades que constituyen formalmente hoy el llamado proceso administrativo. Dicho conjunto de fases sucesivas son enlazadas en un entorno delimitado por actividades físicas o intelectuales que persiguen un objetivo común. Éste, es el cauce formal de la serie de actos que concreta la acción administrativa. Por tanto, y para efectos del presente estudio, cabe decir que la administración es aplicada a través de un método cíclico compuesto por los procesos de planear, organizar, integrar (reclutamiento, selección e inducción), dirigir y controlar. Del anterior planteamiento se dividen representaciones del pensamiento administrativo que a continuación se analizarán.

La *planeación* funge como un proceso metódico diseñado exclusivamente para concebir la finalidad de un ejercicio con sus respectivos instrumentos. En detalle, podemos afirmar que la planeación consiste en “[...] fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización” (Reyes, 1998).

A fin de sumar otros elementos de importancia, un vistazo general al sentido pragmático y que moldee los alcances de la planeación, se presentan otras acepciones de la planeación:

“[...] incluye seleccionar proyectos y objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere de toma de decisiones, es decir, elegir una acción entre varias alternativas (Koontz y Heinz, 2008).

Las categorías de la planeación incluyen la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa. Por su parte la fuerza de la planeación se traduce en los siguientes elementos más reconocidos en los anteriores y otros conceptos: misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, normas, programas, procedimientos y presupuestos.

El siguiente acto del proceso administrativo si vincula a los hechos de organizar. Las siguientes aportaciones ilustrarán cómo es su vínculo estrecho con la planeación y el sentido natural de cómo organizar tiende a estructurar la planeación. La segunda etapa del proceso administrativo se define como:

“Proceso que consiste en crear la estructura de una organización, donde la estructura es la distribución formal de los empleos dentro de una organización” (Robbins y Coulter, 2005).

“Implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada” (Koontz y Weihrich, 2004).

“Estructura de información y división del trabajo en una organización” (Bateman y Snell, 2001).

La etapa de organización es de carácter continuo, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, aunque es evidente que consiste en un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Organizar como elementos del proceso administrativo, evita lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos y reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y responsables.

Los elementos, procesos y técnicas de soporte en la etapa de organización parten desde la especialización de tareas, la estandarización de prácticas laborales, la coordinación integrada en las unidades organizacionales, hasta la autoridad como el derecho de tomar decisiones de importancia diversa.

El tercer eje del proceso administrativo es la integración de personal. Consiste en ocupar y mantener así los puestos de la estructura organizacional (Koontz, 2004).

Para Bateman y Snell (2001) la integración se logra a través de mecanismos estructurales que elevan la colaboración y la coordinación. Cualquier actividad de trabajo que vincula distintas unidades de trabajo cumple con una función de integración. Garza (2000) propone a la integración como un proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización y del país en general.

La etapa de dirección, como cuarto pilar del proceso administrativo, es considerada por algunos como la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados (Reyes Ponce, 2002). Para Henry Fayol (Chiavenato, 2004) la misión de la dirección consiste en que cada jefe debe obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa. Por su parte, Agustín Reyes Ponce expone que la dirección consiste en conseguir los objetivos de la empresa mediante la aplicación de los factores disponibles, desarrollando las funciones de planificación, organización, gestión, control, integración de personal.

La dirección pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la productividad.

Las guías prácticas vinculadas al quehacer de la etapa de dirección incluyen al liderazgo, como método de influencia sobre otras personas y de incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Por otro lado, la comunicación, debido al soporte del proceso de intercambio de ideas como mejor forma de aprovechamiento de la organización tanto formal como informal. Finalmente, la motivación como combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa; encausa los esfuerzos hacia la integralidad de la dirección. La colaboración, cooperación, delegación, coordinación y negociación contribuyen a la misión y potencialidad de resultados de esta penúltima etapa del proceso administrativo.

Posteriormente se plantea el trabajo de la etapa de control como último elemento del proceso de la administración. El control es un factor decisivo para que el administrador sea quien coordine y controle todo el proceso de realización de la planeación estratégica.

Para Hellriegel, Jackson y Slocum (2005) el control es el proceso por el cual una persona, grupo u organización vigila en forma consciente el desempeño de una acción correctiva. Robbins y Coulter (2005) afirman que es el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. Garza (2000) señala aporta que el control es una fase que tiene como propósito asegurarse de que se cumplan las actividades como fueron planeadas y se establezcan medidas correctivas en caso necesario. Control significa comparar el desempeño real con el estándar deseado.

La aplicación en actividades representativas delimitando funciones estratégicas y la disposición de administrar el plan para comparar los resultados obtenidos contra los deseados es también control. Cuanto más bien definidos se encuentren los planes, se conducirá a un sistema eficaz de control. Las técnicas de control se dan con el apoyo de medios de sistemas de información (contabilidad, auditoría, presupuestos y reportes e informes), métodos cuantitativos (estadística, cálculo probabilístico y programación dinámica) y estudio de métodos (tiempos y movimientos y estándares).

Marco contextual de la actividad comercial al por menor en México y las pequeñas empresas en San Luis Potosí

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, se encuentra situado al norte del Continente Americano. La capital es la ciudad de México y también la ciudad más poblada. La forma de gobierno se caracteriza por ser una república federal; ocupa el 11° lugar en población mundial;³ posee un producto interno bruto a precios nominales que lo posiciona en el lugar 14° a nivel global⁴ y un índice de desarrollo humano de 0.770 (57°) – alto.⁵ En este marco, San Luis Potosí forma parte de los 31 estados que junto con un Distrito Federal componen a la República Mexicana; se ubica en la región centro-norte, cuenta con 58 municipios y con su extensión territorial de 63,068 km² es el decimoquinto estado por extensión de la República Mexicana.

A continuación se presenta un comparativo (cuadro 2) con información básica económica, de población y vivienda, sociedad y gobierno entre el estado de San Luis Potosí y México como país.

Cuadro 2
Comparativo económico, poblacional, de vivienda
y sociedad entre San Luis Potosí y México

<i>Economía</i>		
<i>Cuentas nacionales</i>	<i>San Luis Potosí</i>	<i>México</i>
Producto interno bruto a precios de 2003 (miles de pesos), 2010	156'593,743	8,369'583,065
Producto interno bruto del sector primario a precios de 2003 (miles de pesos), 2010	6'807,110	322'995,920
Producto interno bruto del sector secundario a precios de 2003 (miles de pesos), 2010	59'241,780	2,651'160,914
<i>Actividades terciarias</i>		
Tianguis, 2009	57	5,726
Aeropuertos, 2009	2	77
<i>Finanzas públicas</i>		
Ingresos brutos de los municipios (miles de pesos), 2010	7'140,540	259'652,760
Egresos brutos de los municipios (miles de pesos), 2010	7'140,540	281'499,141

3. Population Reference Bureau (PRB), 2011.

4. Fondo Monetario Internacional (FMI), 2012.

5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012.

<i>Economía</i>		
<i>Cuentas nacionales</i>	<i>San Luis Potosí</i>	<i>México</i>
<i>Población, hogares y vivienda</i>		
Población		
Población total, 2010	2'585,518	112'336,538
Tasa de crecimiento total, 2010	1.10	1.40
<i>Hogares</i>		
Hogares, 2010	631,587	28'159,373
Tamaño promedio de los hogares, 2010	4.1	3.9
<i>Sociedad y gobierno</i>		
Educación		
Población de 5 y más años con primaria, 2010	891,107	36'467,510
<i>Salud</i>		
Población derechohabiente a servicios de salud, 2010	1'887,156	72'514,513
Empleo y relaciones laborales		
Población económicamente activa, 2010	1'000,764	46'092,460

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2012). *México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios.*

San Luis Potosí posee una provechosa ubicación céntrica en el territorio mexicano debido a que funge como un punto intermedio entre las ciudades más importantes del país. La gráfica 1 muestra dicha ventaja competitiva en números, a través del producto interno bruto estatal desde 2003 y una estimación a 2012.

Si se habla del producto interno bruto estatal por sector se puede observar en la gráfica 2 cómo el sector económico terciario (sector servicios) domina en contribución económica. Sin embargo, se encuentra con poca diferencia el sector secundario (industria) y, en contraste, con un mínimo de participación, el sector primario.

Gráfica 1
Producto interno bruto del estado
 (Millones de pesos a precios corrientes)

e: Datos estimados.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. *Producto interno bruto por entidad federativa, 2003-2010*. INEGI, marzo 2012.

Gráfica 2
Producto interno bruto del estado por sector, 2012e
 (281 538 millones de pesos corrientes)

e: Datos estimados.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. *Producto interno bruto por entidad federativa, 2003-2010*. INEGI, marzo 2012.

La gráfica 3 muestra el producto interno bruto sectorial a partir del cual se desprenden las ramas económicas específicas de mayor contribución a la economía del estado. La industria manufacturera cumple un papel determinante con una aportación de 26.6%. Como se puede observar, el comercio lo hace con 12.9%.

Figura 1

Mapa de San Luis Potosí e indicadores económicos básicos por región

e: Datos estimados.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. *Producto interno bruto por entidad federativa, 2003-2010*. INEGI, marzo 2012.

Gráfica 3

Producto interno bruto del estado por sector, 2012
(281 538 millones de pesos corrientes)

e: Datos estimados.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. *Producto interno bruto por entidad federativa, 2003-2010*. INEGI, marzo 2012.

En el contexto mundial y en México, el rol de la pequeña empresa es altamente representativo para el empleo y generación de ingresos. El sector servicios domina en unidades económicas, mientras que manufactura sobrepasa numéricamente el dominio en la capital del estado de San Luis Potosí, México, lugar donde se realizó la investigación. En relación con el personal ocupado, igualmente los servicios concentran la mayoría numérica tanto a nivel nacional como estatal y en la capital (cuadro 3).

Cuadro 3

Clasificación del estado de San Luis Potosí y capital (unidades económicas y personal ocupado total por sectores económicos)

	<i>Estado</i>	<i>Capital</i>
Unidades económicas	79,211 (2.1%)	34, 803 (43.9%)
Manufactura	8,113	3,428
Comercio	39,319	15,976
Servicios	30,595	14,792
Personal ocupado total	388,868 (1.9%)	241,549 (62.1%)
Manufactura	107,892	78,440
Comercio	121,785	59,502
Servicios	123,140	78,692

Fuente: INEGI, 2009. *Censos Económicos*.

El comerciante minorista es considerado como la empresa que participa, en régimen autónomo, para vender productos al consumidor final. La actividad se ubica como el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con el mercado. Su importancia radica en la manera directa que puede alterar, frenando o potenciando, las acciones de venta de los fabricantes y mayoristas.

A continuación se presentan los principales indicadores del comercio al por menor en México.

Como se puede observar, las ventas netas de mercancías obtienen los índices más altos respecto de los restantes tres conceptos y que demuestra una ligera variación en el índice de 115.1 en 2006 a 114.4 en 2009. Se consideran ventas netas debido a que son las mercancías vendidas propiedad del establecimiento, menos el importe de las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas sin incluir el IVA.

Gráfica 4
Principales indicadores del comercio al por menor en México

Índice base 2003 = 100.⁶

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos económicos. Establecimientos comerciales. Comercio al por mayor y al por menor, 2010.

Finalmente, las remuneraciones por persona ocupada son todos los pagos y aportaciones en dinero y especie antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, en forma de sueldos, prestaciones sociales y utilidades distribuidas al personal. Se observa un decremento notable en 2006, cuando el valor del índice era de 97.8, a 2009 de 90.7.

Como se puede observar, en los años de 2007 a 2009 los índices estatales se encuentran por arriba de los nacionales. Como lo presenta la gráfica 5, se observan los índices de ventas y compras netas, personal ocupado y de remuneraciones reales por persona ocupada. El índice se ha mantenido en el mismo margen de 133 en ventas netas de mercancías, mientras que en las compras han existido variaciones anuales de 129, 132, 122.

El índice de personal ocupado ha denotado dos años de estabilidad (2007 y 2008) dónde el índice oscila entre 123 y 127. Sin embargo cayó a 116 en el estimado de 2009. El índice de remuneraciones reales por persona ocupada en 2007, 2008 y 2009 ha demostrado un descenso (108, 105, 101).

6. La construcción de los índices agregados base 2003 = 100 de cada sector, subsector y rama se realiza a partir de las ponderaciones de los índices que los constituyen y de acuerdo con los pesos relativos de las estructuras de las clases de actividad, ramas y subsectores, según corresponda, generados a partir de los resultados obtenidos por el Censo Económico del Sector Comercio en 2004.

Gráfica 5
Indicadores económicos básicos en San Luis Potosí, 2012e

Índice base 2003 = 100.

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos económicos. Establecimientos comerciales. Comercio al por mayor y al por menor, 2010.

Metodología de investigación

Una vez planteado el marco contextual de la investigación, ahora se realizará el argumento para el análisis cuantitativo de las siguientes variables seleccionadas para el estudio.

Cuadro 4
Variables del modelo de investigación

<i>Planeación</i>	<i>Organización</i>	<i>Dirección</i>	<i>Control</i>
<ul style="list-style-type: none"> Definir la misión y visión. Formular objetivos. Definir los planes para alcanzarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> División del trabajo. Asignar las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> Designar las personas. Coordinar los esfuerzos. Comunicar. Motivar. Liderar. Orientar 	<ul style="list-style-type: none"> Definir estándares. Monitorear el desempeño. Evaluar el desempeño. Emprender acciones correctivas.

Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta la información mostrada en el cuadro 4, se asignó el instrumento de medición que se tiene hasta el día de hoy para saber y medir si dichas variables son aplicadas en las empresas que fueron estudiadas.

En la presente investigación se utilizaron encuestas con preguntas de opción múltiple, siendo el objetivo principal medir las prácticas del proceso administrativo en sus operaciones. Se debe realizar una selección de pequeñas empresas donde se puedan efectuar los estudios requeridos para la presente investigación. Para lo anterior se tomó información de las bases de datos del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) como universo de la muestra (883 pequeñas empresas con giro de comercio al por menor con ubicación en el centro histórico de la capital del estado de San Luis Potosí).

El esquema de muestreo seleccionado fue el probabilístico, con una muestra aleatoria simple, esto con el fin de que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra.

Resultados de la investigación

La muestra está comprendida en un estudio de 151 empresas dedicadas al comercio al por menor con ubicación en el centro histórico de la capital del estado de San Luis Potosí. La encuesta consistió de un total de 48 reactivos planteados en positivas para ser respondidos según la siguiente escala:

PNR: prácticamente no se realiza.

ROP: se realiza en ocasiones puntuales.

RMC: se realiza en la mayoría de los casos.

RSTA: se realiza sistemáticamente en todas las áreas.

RSFT: se realiza siempre y de forma total.

Una vez procesados los datos, se obtuvo la gráfica 6 con los principales resultados.

La opción elegida de mayor frecuencia por las empresas fue la de PNR (prácticamente no se realiza) que concentra en promedio 35.69% de las respuestas. La segunda respuesta más frecuente elegida por el grupo de estudio fue ROP (realiza en ocasiones puntuales) con un promedio de 17.88% de concentración de las respuestas.

Solamente en el caso de la *planeación* la diferencia porcentual es mínima con esta segunda más frecuente respuesta, es decir, tanto en los temas de *organización, integración, dirección y control* las respuestas dominan con arriba de 40%

Gráfica 6
Principales resultados del instrumento de investigación

Fuente: elaboración propia.

de preferencia. En relación con el resto de la preferencia en porcentaje de las respuestas, RMC (se realiza en la mayoría de los casos), RSTA (se realiza sistemáticamente en todas las áreas) y RSFT (se realiza siempre y de forma total) es porcentualmente inapreciable la diferencia.

Conclusiones

En este artículo se presenta un análisis sobre la prácticas del proceso administrativo en las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en el centro histórico de la capital potosina. Se inicia con el desarrollo de los fundamentos teórico-conceptuales básicos que detallan la descripción del proceso administrativo. Posteriormente se precisa un marco contextual de la actividad comercial al por menor numérica de las pequeñas empresas, desde la situación nacional hasta la del estado de San Luis Potosí.

La metodología utilizada se basa a partir del esquema de muestreo probabilístico, en donde las variables seleccionadas son traducidas en encuestas con

preguntas de opción múltiple. Se tomó información de las bases de datos del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) para determinar el número de empresas con el giro y ubicación de estudio. El muestreo fue aleatorio simple, nivel de confianza en 0.95 y el error máximo 0.02. El resultado arroja un total de 151 encuestas que fueron aplicadas en otoño de 2011.

Al retomar la pregunta central de investigación: ¿las pequeñas empresas de giro comercio al por menor realizan prácticas del proceso administrativo en sus operaciones generales?, se puede concluir que el grupo de estudio claramente refleja una desatención total a la implementación de las prácticas del proceso administrativo en las operaciones que realizan las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en el centro histórico de la capital potosina, aunque para algunos casos, como el de la planeación, realizan las acciones pero en ocasiones puntuales. En el caso de futuros estudios, se recomienda seguir profundizando en la problemática de las pequeñas empresas para la aplicación del proceso administrativo y poner énfasis en las causas principales que originan dicha desatención.

Referencias bibliográficas

- Barnard, C. (1938). *The functions of the executive*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Bateman, S. T. y Snell, S. A. (2001). *Administración: Una ventaja competitiva* (4ª edición). México: McGraw-Hill.
- Bretones, F. D. y Rodríguez, A. (2008). "Reclutamiento y selección de personal y acogida". En M. A. Mañas y A. Delgado, *Recursos humanos*. Madrid: Pirámide.
- Certo, S. C. (2001). *Administración moderna* (8ª edición). Colombia: Prentice Hall.
- Chiavenato I. (2004). *Introducción a la teoría general de la administración* (7ª edición). McGraw-Hill Interamericana.
- . (1994). *Introducción a la teoría general de la administración* (4ª edición). México: McGraw-Hill.
- Dessler, G. (1993). *Administración de personal* (4ª edición). México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Dolan, S., Schuler, R. y Valle, R. (1999). *La gestión de recursos humanos*. España: McGraw-Hill.
- Fayol, H. (2004). *Administración industrial y general*, 2ª parte, cap. I, pp. 27-55, en Chiavenato, Idalberto (2004). *Introducción a la teoría general de la administración* (7ª edición). McGraw-Hill Interamericana.
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (2012). *Base de datos World Economic Outlook*. En: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>

- Garza J. (2000). *Administración contemporánea* (2ª edición). México: McGraw-Hill.
- Gulick, L., y Lyndall F. Urwick (orgs.) (1974). *Papers on the Science of Administration Management*. Nueva York: McGraw-Hill, en Chiavenato, Idalberto (2000). *Introducción a la teoría general de la administración* (5ª edición). México: McGraw-Hill.
- Hellriegel, D., Jackson, S. E. y Slocum, J. W. (2005). *Administración* (7ª edición). México: International Thomson.
- Hitt, M., Black, S. y Porter, L. (2006). *Administración* (9ª edición). Pearson Educación.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010). *Estadísticas económicas. Establecimientos comerciales. Comercio al por mayor y al por menor*. En: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/establecimientos/emec/icmm/emec.pdf
- . (2012). *México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios*. En: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=24>
- Jiménez, W. (1998). *Introducción al estudio de la teoría administrativa*. Limusa.
- Katz, R. (1974). “Harvard Business Review Article Skills of an Effective Administrator (HBR Classic) by Source”. *Harvard Business Review*.
- Keith, D. (s/f). *El comportamiento humano en el trabajo: Comportamiento organizacional* (3ª edición). México: McGraw-Hill.
- Koontz, H. y Weihrich, H. (2004). *Administración: Una perspectiva global* (12ª edición). McGraw-Hill Interamericana.
- . (2008). *Administración: Una perspectiva global* (13ª edición). McGraw-Hill Interamericana.
- Perdomo, M. (2005). *Fundamentos de control interno* (9ª edición). México: Thomson Learning.
- Population Reference Bureau (2012). *World Population Data Sheet*. En: http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). *Informe sobre desarrollo humano 2011*. En: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2011_es_tables.pdf
- Reyes Ponce, Agustín (2002). *Administración de empresas: Teoría y práctica*, 2ª parte (dinámica). Limusa.
- Reyes, A. (1992). *Administración moderna*. México: Limusa.
- Robbins, S. P. y Coulter, M. (2005). *Administración* (8ª edición). Pearson.
- Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí (2012). *Panorama económico del estado de San Luis Potosí, primer trimestre 2012*. En: <http://www.sdeslp.gob.mx/estudios/Panorama%20Economico.pdf>
- Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (2008). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian2007_1.pdf
- Torres, Z. (2003). *Fundamentos de administración* (2ª edición), pp. 28, 34 y 42.
- Valdivieso, S. y Mejía, A. (1999). “Una visión contemporánea del concepto de administración: Revisión del contexto colombiano”. *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Cuadernos de Administración*, 19(32), julio-diciembre.

ciembre. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, pp. 111-133. En:
<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/205/20503205.pdf>

Werther, B. y Keith, D. (2000). *Administración de personal y RRHH* (5ª edición). México: McGraw-Hill.